

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ**Абдрашова Т.А.***магистрант**Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва,***Маукен Ж.Д.***Эксперт**Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан**г. Астана***Инкарова Ж.И.***Кандидат биологических наук, ассоциированный профессор
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,**г. Астана***Сагинов К.М.***PhD, старший преподаватель**Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,**г. Астана***CURRENT STATE OF GREENING IN THE CITY OF ASTANA****Abdrashova T.,***Masters student**L.N. Gumilyov Eurasian National University**Astana city***Mauken Zh.,***Expert**Ministry of Ecology and natural
resources of the Republic of Kazakhstan**Astana city***Inkarova Zh.,***Candidate of biological Sciences, associate professor**L.N. Gumilyov Eurasian National University**Astana city***Saginov K.***PhD, senior lecturer**L.N. Gumilyov Eurasian National University**Astana city***Аннотация**

Среди всего комплекса экологических проблем города Астаны особое место занимают вопросы озеленения городской территории. Это связано с тем, что зеленые пространства являются органичной частью планировочной структуры города и выполняют ряд важных функций в окружающей среде, что значительно повышает их экологическую ценность. В связи с этим в нами изучено и анализировано текущее состояние озеленения города Астаны на примере парка Жеруык.

Abstract

Among the whole complex of environmental problems of Astana, the issues of urban landscaping occupy a special place. This is due to the fact that green spaces are an organic part of the city's planning structure and perform a number of important functions in the environment, which significantly increases their ecological value. In this regard, we have studied and analyzed the current state of landscaping in Astana using the example of Zheruyk Park.

Ключевые слова: озеленение, благоустройство, зеленые насаждения, парк, сквер, зеленый коридор, газон, пробная площадка, густота деревьев.

Keywords: landscaping, green spaces, park, square, green corridor, lawn, test site, density of trees.

Актуальность исследования. В современном мире, где урбанизация стремительно набирает обороты, озеленение городов и мегаполисов становится одной из самых актуальных и важных задач. Это явление не только улучшает визуальную привлекательность городской среды, но и оказывает

значительное влияние на экосистему, здоровье и благополучие горожан. В этом эссе мы рассмотрим ключевые аспекты значения озеленения, которое выступает важным элементом устойчивого развития современных городов [1].

В соответствии с подпунктом 4-3 пункта 1 статьи 6, статьи 7 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 62 «Об утверждении типовых правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений населённых пунктов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31996), правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений на территории города Астаны определяют самые важные элементы:

- благоустройство как совокупность работ и услуг, осуществляемых с целью приведения той или иной территории в пригодное для строительства и использования по назначению состояние, а также создания условий для здорового, комфортного и культурного проживания населения;

- пересадка деревьев и зелёных насаждений на основе работ, выполняемых на участках, определённых уполномоченным органом;

- зелёные насаждения включают деревья, кустарники и травянистые растения, выполняющие на территории города Астаны защитные, санитарно-гигиенические, социальные, эстетические и другие функции;

- озеленённые территории представляют собой участки, где расположены искусственно созданные парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, клумбы, а также участки с естественной растительностью;

- организация по озеленению функционирует как физическое или юридическое лицо, занимающееся озеленением, уходом и содержанием зелёных насаждений и общедоступных озеленённых территорий населённого пункта на договорной основе;

- газон представляет собой элемент благоустройства (участок земли), включающий травяной покров и другие растения, ограждённый бордюрным камнем и (или) декоративной оградой от тротуаров, парковочных карманов, стоянок и других элементов дороги [2].

Город Астана расположен на степной равнине центральной части Республики Казахстан. Рельеф территории представлен низкими пойменными террасами реки Есиль, большая часть города расположена на осадочных породах, преимущественно на песчаных суглинках. Климат Астаны характеризуется резкой континентальностью, что проявляется в малом количестве осадков и значительных колебаниях температуры между абсолютным максимумом и минимумом.

Рисунок 1 Административно-территориальное деление города Астаны

До 2022 года город был разделён на 4 района, в настоящее время как показано на рисунке 1 уже 5 районов. Площадь города составляет 810 км². Астана стала столицей Республики Казахстан с 10 июня 1998 года, по состоянию на 1 сентября 2024 года население Астаны составляет 1 472 715 человек, что является вторым показателем в Казахстане после Алматы.

В процессе исследования нами были применены следующие методы: исторические, статистические, геоботанические и картографические методы с применением современных геоинформационных технологий ESRI ArcGIS 10.8.

Озеленение — это важный элемент всего городского и ландшафтного комплекса; парки, скверы, сады и бульвары определяют архитектуру, планировочную структуру города, а также служат

местами отдыха для горожан и по состоянию зелёных зон можно судить о состоянии городской среды. В настоящее время озеленение столицы осуществляется в соответствии с комплексным планом, концепция которого заключается в создании «эко-города», где урбанизация гармонирует с природой и создаются комфортные условия для проживания. Зелёные насаждения являются неотъемлемой частью планировочной структуры города, выполняют множество важных функций в окружающей среде и значительно повышают её экологическую ценность.

По данным В. Бобровника до 2014 года было получено, что на одного жителя Астаны приходится около 4,2 квадратных метра зелёных насаждений, а по данным Министерства охраны окружающей среды в 2015 году, этот показатель составил 6,8 квадратных метра на человека [3]. В отчёте акима Астаны от 5 марта 2024 года прогнозируется,

что площадь зелёных насаждений на одного жителя вырастет с 14 до 19 квадратных метров [4].

На данный момент, с точки зрения улучшения городской среды, самыми эффективными являются создание больших зелёных пространств и коридоров площадью от 150 до 600 гектаров, только такие массивы могут выполнять функции по улучшению окружающей среды.

Как показано на рисунке 2, по Генеральному плану развития Астаны к 2035 году намечается создание зон отдыха, спортивных и туристических объектов вокруг города Астаны. В крупных природных охранных зонах будут созданы экологически безопасные объекты для производства экологически чистых продуктов питания, лекарств и технических изделий. Также планируется реабилитация рек и озёр с созданием охранных зон на их берегах.

Рисунок 2 Озеленение города Астаны, Генеральный план города Астаны до 2035 года
Примечание-получено из источников [5].

Зелёный пояс города Астана — это обширная зелёная зона, расположенная вокруг города. Он был создан с целью сохранения и улучшения экологической среды города, а также для создания благоприятных условий для отдыха жителей и гостей. Зелёный пояс Астаны охватывает территорию площадью около 14 827 гектаров и включает в себя различные зелёные зоны, парки и скверы. Зелёный пояс играет важную роль в создании приятной атмосферы в городе и способствует повышению ка-

чества жизни его жителей. Он также является популярным местом для прогулок, занятий спортом и отдыха [6].

В данной статье мы представляем исследование по изучению текущего состояния зеленой инфраструктуры города Астана на примере парка Жерұйык, который является одним из крупных зеленых массивов столицы. Жерұйык основан в 1998 году расположен на пересечении проспекта Б. Момышулы и улицы М. Жумабаева в Алматинском районе города Астаны (рисунок 3).

Рисунок 3 Парк Жеруыйк

Примечание-составлено автором

На сегодняшний день площадь парка составляет более 21 гектара, высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников, составляющих 11 видов. Среди насаждений преобладают следующие виды:

сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), береза белая (*Betula alba*), боярышник кроваво-красный (*Crataegus sanguinea*), ива белая (*Salix alba*).

Рисунок 4 Спутниковая съемка парка Жеруыйк

Примечание-получено из источников [7].

На исследуемой территории парка Жеруыйк были заложены пробные площадки 100м², по результатам полевого исследования и анализа спутниковых снимков составлена топографическая карта с описанием густоты древостоя, определения видового состава и описания жизненного состояния растительности как показано на рисунках 3,4.

Для определения состояния парковой зоны были проведены следующие полевые исследования:

- были отобраны пробные площадки – 10x10 метров и изучены видовой состав флоры и густота древостоя;

- полученные данные оцифрованы и отображены в топографических картах с помощью программы ArcMap 10.8;

На исследованной территории по методике Азарчик Р.В. [8] определены густота древостоя и описаны жизненное состояние древесных культур (методика Алексева А.С.) [9].

Густота древостоя в парке Жеруык

Название	Количество
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	3
Ива белая (<i>Salix alba</i>)	3
Тополь пирамидальный (<i>Populus pyramidalis</i>)	1
Дуб обыкновенный (<i>Quercus robur</i>)	3
Боярышник кроваво-красный (<i>Crataegus sanguinea</i>)	4
	Всего :14

Как показано в таблице 1, а пробной площадке выявлены следующие виды: боярышник кроваво-красный (4 экземпляра), сосна обыкновенная (3 экземпляра), ива белая (3 экземпляра), дуб обыкновенный (3 экземпляра), и только один экземпляр тополя пирамидального, таким образом на 100 м² произрастает 14 деревьев. Согласно общемировому нормативу, на 100 м² - 15 деревьев, значит можно отметить, что работы по благоустройству в парке Жеруык проводятся в соответствии с нормативом.

В результате изучения жизненного состояния деревьев на пробной площадке парка Жеруык по всем встречающимся видам общее количество здоровых деревьев составляет – 77,3%, отмечено 15,3% деревьев являются ослабленными и определены 6,7% погибающих деревьев с суховершинностью, повреждениями механического характера и зараженные вредителями.

В черте города можно создать несколько зелёных коридоров, массивов, парков и водоёмов, аналогичных парку Жеруык, и «подключить» их к экологической глобальной сети (эконет).

В целом, система озеленения города должна состоять из крупных массивов и линейных объектов на улицах, в кварталах и дворах, которые будут связаны с лесопарками и зелёными насаждениями в пригороде. Необходимо создавать зелёные коридоры вдоль всех транспортных магистралей столицы и развивать существующую линейную систему озеленения. Поскольку такие территории не были предусмотрены в Генеральном плане, однако эту проблему следует решать путём сноса старых зданий и других малоэтажных объектов.

В заключение можно сказать, что для формирования экологического каркаса, экологизации мегаполиса в неразрывной связи с окружающими территориями, а также для устойчивого развития городской среды столицы Казахстана, города Астаны, необходимо постоянно проводить научные исследования для активизации озеленения.

Список литературы

1. Митусова Н. А., Голубничий А.А. Озеленение городских территорий. Проблемы и решения // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2017/01/77684> [Дата обращения: 08.09.2024].

2. «О принятии Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Астана». Решение маслихата города Астана от 3 октября 2023 года № 87/10-VIII. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Астана 2 ноября 2023 года под № 1362-01. [Электронный ресурс]: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V23AAZ13620> [Дата обращения: 04.09.2024].

3. В. Бобровник - «Система озеленения Астаны отвечает ее потребностям лишь на 37 процентов», [Электронный ресурс]: https://www.inform.kz/ru/sistema-ozeleneniya-astany-otvechaet-ee-potrebnostyam-lish-na-37-procentov-pochvoved-geograf-ekolog-v-bobrovnik_a2270863 [Дата обращения: 05.09.2024].

4. Площадь озеленения на одного жителя Астаны вырастет до 19 квадратных метров [Электронный ресурс]: <https://kapital.kz/gosudarstvo/123755/ploshchad-ozeleneniya-na-odnogo-zhitelya-astany-vyrastet-do-19-kvadratnykh-metrov.html> [Дата обращения: 06.09.2024].

5. Генеральный план города Астана до 2035 года [Электронный ресурс]: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents/details/487827?lang=ru> [Дата обращения: 06.09.2024].

6. Акимат города Астана. Зелёный пояс Астаны [Электронный ресурс]: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana/activities/7088?lang=kk> [Дата обращения: 06.09.2024].

7. Космическая съемка парка Жеруык [Электронный ресурс]: <https://astana.citypass.kz/ru/2021/08/09/park-zheruiyk/> [Дата обращения: 04.09.2024].

8. Азарчик Р. В., Балакир М. В., Демид Н. П. Способы определения густоты древостоя на основе лесоустроительных данных // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2016. - № 44. - С. 3-8

9. Алексеев А. С. Энергетика хода роста древостоев и интенсивная модель ведения лесного хозяйства: баланс преимуществ и ограничений. Материалы II Всероссийской научной конференции «Научные основы устойчивого управления лесами» (с международным участием) Москва 25 – 27 октября 2016 г. С.68-69.